

GALLERIE, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI

LINEE GUIDA PER LA
DIGITALIZZAZIONE E LA
RIPRODUZIONE DELLE OPERE NEI
MUSEI DI PICCOLE E MEDIE
DIMENSIONI

Sommario

1.	<i>DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE</i>	4	
	<i>1.1. OBIETTIVI DELL'OPERA DI DIGITALIZZAZIONE</i>		4
	<i>1.2. ATTIVITÀ PRELIMINARI</i>		4
	<i>1.2.1. DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ</i>		4
	<i>1.2.2. RISORSE UMANE E STRUMENTALI</i>		4
	<i>1.2.3. FONDI</i>		4
	<i>1.3. PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE</i>		5
	<i>1.4. MODALITÀ DI DIGITALIZZAZIONE DELLE OPERE</i>		6
	<i>1.4.1. STRUMENTAZIONE PER LA DIGITALIZZAZIONE</i>		6
	<i>1.4.2. STANDARD TECNICI DI DIGITALIZZAZIONE</i>		6
	<i>1.5. METADATAZIONE E DESCRIZIONE</i>		7
	<i>1.6. CONSERVAZIONE DELLE OPERE DIGITALIZZATE</i>		7
2.	<i>ACQUISIZIONE, CIRCOLAZIONE E RIUSO DELLE RIPRODUZIONI DIGITALI</i>	7	
	<i>2.1. – ACQUISIZIONE</i>		8
	<i>2.1.1. DISCIPLINA DEL DIRITTO D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI</i>		8
	<i>2.1.2. DISCIPLINA DEI BENI CULTURALI</i>		13
	<i>2.3. RIPRODUZIONE E RIUSO DELLE IMMAGINI DIGITALI</i>		15
	<i>2.3.1. DIRITTO D'AUTORE</i>		15
	<i>2.3.2. NORMATIVA PUBBLICISTICA (CODICE DEI BENI CULTURALI).</i>		16
3.	<i>CHECKLIST</i>	18	
	<i>2.4.1. DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E RIPRODUZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE</i>		18
	<i>2.4.2. RIUSO DELLE IMMAGINI DIGITALI</i>		19

Il Ministero della Cultura, e per esso l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale istituito nell'ambito del PND, ha elaborato quali allegati al piano cinque linee guida che indicano e suggeriscono metodologie e procedure utili per affrontare le sfide poste dall'attuazione dei processi di digitalizzazione, le quali forniscono riferimenti informativi e non prescrittivi, e delineano un quadro tecnico e metodologico rivolto agli Istituti della cultura italiana.

Per quello che qui rileva, in particolare, il Ministero ha pubblicato come allegato 1 al PND delle "Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale", e come allegato 3 delle "Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale".

Partendo dalle indicazioni fornite dal Ministero, queste linee guida mirano ad adattare le linee guida ministeriali alle necessità particolari dei musei di piccole e medie dimensioni, al fine di fornire a questi ultimi strumenti pratici per la digitalizzazione e la riproduzione delle opere custodite nelle loro collezioni, con lo scopo di i) conservare, ii) valorizzare e iii) rendere accessibile il patrimonio culturale, nel rispetto delle normative vigenti e delle direttive del Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND). Esse sono rivolte al personale degli istituti culturali di piccole e medie dimensioni che è incaricato della preparazione e della gestione dei progetti di digitalizzazione.

Le linee guida qui proposte sono suddivise in due sezioni, che concernono rispettivamente a) la digitalizzazione dei beni culturali fisici presenti nelle collezioni museali, e ii) l'acquisizione, la circolazione ed il riuso delle opere digitalizzate.

1. DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

La prima parte di queste linee guida concerne i processi e le modalità tecniche con cui dovrebbe essere eseguita l'opera di digitalizzazione del patrimonio culturale in custodia degli Istituti culturali di medie e piccole dimensioni, al fine di garantire i) la conservazione del bene culturale nel suo esemplare fisico; ii) un livello sufficiente di qualità della digitalizzazione; iii) il rispetto del *budget* dei musei di piccole e medie dimensioni.

1.1. Obiettivi dell'opera di digitalizzazione

Il processo di digitalizzazione del patrimonio culturale ha come obiettivi essenziali:

- Tutela e conservazione preventiva (riduzione della manipolazione fisica del bene culturale).
- Accesso pubblico, anche da remoto tramite piattaforme digitali.
- Valorizzazione, promozione e fruizione (turismo culturale, didattica, ricerca).
- Interoperabilità e condivisione attraverso standard nazionali (ICCD) e internazionali (Europeana, IIF, Dublin Core).
-

1.2. Attività preliminari

1.2.1. Definizione delle priorità

Iniziare con piccoli progetti pilota su nuclei selezionati di opere. Dare priorità alle seguenti categorie di opere:

- Opere fragili o a rischio;
- Opere maggiormente richieste dal pubblico o da studiosi;
- Opere iconiche per l'identità del museo.

1.2.2. Risorse umane e strumentali

- Valutare se istituire un centro di riproduzione interno o eseguire l'attività di digitalizzazione all'esterno. Generalmente è consigliato avere un centro di riproduzione interno, ma per i musei di piccole e medie dimensioni potrebbe essere preferibile svolgere l'attività all'esterno con l'ausilio di altri Centri o Istituti (riduzione dei costi di personale, di acquisto e manutenzione dell'attrezzatura).
- Valutare le competenze interne e prevedere, se necessario, collaborazioni esterne (fotografi, restauratori, archivisti digitali).
- Curare la formazione del personale, anche con corsi online (ICCD, MiC, Digital Library Learning).
- Utilizzare strumentazioni professionali ma sostenibili: fotocamere ad alta risoluzione, scanner piano per documenti, software open-source per la metadattazione (v. *infra*)

1.2.3. Fondi

Accedere a bandi e fondi PNRR, regionali, europei (es.: Next Generation EU, Erasmus+, Horizon Europe).

1.3. Processo di digitalizzazione

Ai fini della digitalizzazione dei beni culturali occorre:

- Creare le condizioni per una corretta digitalizzazione del bene. Es.: estrarre i beni dalle loro condizioni conservative normali (vetri, vetrine, teche, etc.), trasportarli, pulirli o spolverarli, illuminarli correttamente;
- Descrivere il singolo bene, con particolare riguardo alle sue condizioni conservative (*condition report*). Eventuali alterazioni dovrebbero essere segnalate e documentate con appositi scatti fotografici;
- Garantire l'integrità del bene sottoposto al processo di digitalizzazione, mitigando i rischi di danneggiamento dello stesso;
- Qualora si renda necessario, procedere ad attività di restauro previa autorizzazione dell'Autorità competente;
- Inventariare e catalogare il bene, assicurandosi che l'identificazione del bene fisico corrisponda univocamente al metadato del bene digitalizzato. Ove possibile, beni dovrebbero sempre essere ordinati, inventariati, e catalogati prima di procedere alla loro digitalizzazione.
- Verificare se sul bene da digitalizzare sussistono diritti d'autore e, se del caso, ottenere l'autorizzazione da parte del titolare per l'atto di riproduzione digitale (su cui v. *infra*, sez. B – Parte I: acquisizione)
- Procedere all'operazione di digitalizzazione (su cui *infra*).

Poiché il processo di digitalizzazione si compone di diverse fasi e attività che richiedono competenze diverse, il progetto dovrebbe coinvolgere soggetti diversi dotati di specifiche competenze, siano essi dipendenti del museo o esterni, ove compatibile con il *budget* e le risorse dei musei di piccole e medie dimensioni.

Tra queste figure andrebbero annoverate:

- Un *project manager*, che supervisiona il progetto ed è responsabile della realizzazione dei risultati attesi e dei vincoli identificati (tempi, qualità e costi), garantendo l'uso efficace delle risorse assegnate;
- Un conservatore, che è il soggetto con la migliore conoscenza sui beni oggetto della campagna di digitalizzazione e ha la responsabilità scientifica dell'attività;
- Un restauratore, che definisce lo stato di conservazione dei beni da digitalizzare e mette in atto tutte le azioni dirette e indirette utili a mitigare i fattori di rischio associati alle attività di digitalizzazione, assicurandone la conservazione e salvaguardandone l'integrità fisica. Laddove necessario, procede all'attività di restauro;
- Un responsabile tecnico e degli operatori tecnici: Il responsabile tecnico ha il compito di individuare le attrezzature e i flussi di lavoro più efficaci ed efficienti adatti al progetto, secondo le indicazioni del conservatore e del restauratore. Gli operatori eseguono materialmente il processo di digitalizzazione secondo le istruzioni del responsabile tecnico.
- Un catalogatore: ha il compito di produrre i dati descrittivi del materiale da digitalizzare;
- Un informatico: assicura che la produzione del file digitale avvenga correttamente ed è responsabile della generazione dei metadati descrittivi.

A questo fine è importante, in particolar modo per i musei di piccole e medie dimensioni, valutare la possibilità di collaborare con reti territoriali (sistemi museali, università, enti locali).

1.4. Modalità di digitalizzazione delle opere

L'attività di digitalizzazione consiste nella generazione di un oggetto digitale a partire da un oggetto analogico, ed è un processo tecnico che prevede l'uso di una specifica strumentazione hardware e software. La risultante opera digitale può essere bidimensionale e/o tridimensionale a seconda della natura del bene e del mezzo con cui lo si digitalizza.

Per alcune tipologie di opere di opere (documenti scritti, opere pittoriche, disegni, etc...) la scelta deve essere quella della digitalizzazione in 2D, per altre tipologie di opere tridimensionali (sculture, opere di design, etc...) la digitalizzazione può avvenire sia in 2D – fotografandone ogni lato – che in 3D. A sua volta, la digitalizzazione in 3D può avvenire o tramite tecnologia c.d. laser scanning, ovvero tramite le tecniche di *virtual reality (object VR)*.

La scelta tra digitalizzazione in 2D o in 3D dovrebbe essere definita sulla base degli obiettivi (conservazione, fruizione, diagnosi ecc.) e dal target di utenti.

In entrambi i casi, la digitalizzazione dovrebbe avere ad oggetto sempre l'intero bene: es. anche il retro di un quadro e la sua cornice, anche i lati inferiori e superiori di una scultura, etc.

Le attività di acquisizione digitale devono essere eseguite in ambiente adatto, con illuminazione costante e sempre uguale nelle diverse ore del giorno.

1.4.1. Strumentazione per la digitalizzazione

- Scanner piano per la digitalizzazione di documenti, negativi, stampe, immagini. Per materiale bibliografico o archivistico antico e delicato, sarebbe opportuno avvalersi di uno scanner professionale c.d. planetario, che evita il contatto diretto con l'originale
- Fotocamera digitale per la digitalizzazione di beni sia bidimensionali che tridimensionali. La fotocamera standard dovrebbe essere una fotocamera *mirrorless* di medio formato, che garantisca una risoluzione spaziale di almeno 11648x8736 pixel (pari a 102 Mp) e l'acquisizione di file nativi *raw* di 200Mb. Per quanto riguarda gli obiettivi, sono da prediligere quelli con ampia apertura (più luminosi), privi di distorsioni prospettiche e aberrazioni ottiche
- Strumentazione *laser scanning*
- Tecnologia OCR: La digitalizzazione di documenti che contengono testo dovrebbe prevedere anche un processo di riconoscimento ottico di scrittura OCR, al fine di consentire una migliore metadazione dell'opera ed una più semplice ricerca e fruizione della stessa in ambiente digitale
- Strumenti per la digitalizzazione di documenti sonori: la digitalizzazione dovrebbe avvenire con il metodo PCM (*Pulse Code Modulation*) lineare

1.4.2. Standard tecnici di digitalizzazione

I formati dei file prodotti a seguito del progetto di digitalizzazione vanno scelti tra quelli che possono maggiormente garantire l'interoperabilità tra i sistemi e la conservazione digitale, adottando, laddove possibile, formati standard internazionali e aperti. Il formato per la conservazione a lungo termine deve essere senza perdita di informazione.

- Per le immagini bidimensionali: le immagini dovrebbero sempre essere acquisite in formato grezzo (.RAW), preferibilmente DNG (*Digital Negative*). Questo formato facilita l'archiviazione, la condivisione e la modifica delle immagini, riducendo i problemi di compatibilità e preservando la

qualità dell'immagine. Risoluzione minima: 300 dpi. Per la pubblicazione *online* dell'immagine digitalizzata sono consigliati i formati derivati JPEG o PNG.

- Per le immagini 3D: usare fotogrammetria o scansione laser che consentono l'acquisizione in formato OBJ, glTF o STL.
- Per i file audio: l'acquisizione deve avvenire tramite formato WAV o BWF (quest'ultimo ha il vantaggio di contenere internamente i metadati), con risoluzione sonora minima di 96kHz e profondità non inferiore a 24bit. Per i file derivati da pubblicare online o da far circolare si consiglia il formato MP3 da 256 o 320 kbit/s.
- Per i file video, i master devono essere acquisiti nel formato AVI 2160p 4K. La risoluzione minima deve essere 3840x2160 pixel, formato H.264.

1.5. Metadattazione e descrizione

La digitalizzazione richiede obbligatoriamente la descrizione del bene e la metadattazione degli oggetti digitali.

Ogni opera digitalizzata dovrebbe contenere i seguenti metadati:

- descrittivi, per l'identificazione e la rintracciabilità dell'oggetto digitale nei database e per l'identificazione degli oggetti fisici che essi rappresentano;
- tecnici, relativi alle caratteristiche tecniche del file digitale;
- giuridici, relativi all'esistenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o a licenze d'uso;
- strutturali, che descrivono la struttura interna dei documenti (indice, capitoli, etc...);
- di conservazione.

1.6. Conservazione delle opere digitalizzate

- Utilizzare software open-source o a basso costo per la catalogazione (es. CollectiveAccess, MuseumPlus Go, Arches).
- Creazione di fogli di lavoro per piccole raccolte, poi importabili.
- I file master devono essere conservati in almeno due copie: una locale, una su cloud o sistema esterno (dvd, hard disk esterno, etc.).
- Backup periodici e test di integrità dei file.
- Adozione di un Piano di conservazione digitale: definire supporti, durata, aggiornamenti dei formati.

2. ACQUISIZIONE, CIRCOLAZIONE E RIUSO DELLE RIPRODUZIONI DIGITALI

La seconda parte di queste linee guida concerne la disciplina giuridica della riproduzione digitale del bene culturale e del riuso dell'immagine digitalizzata.

Questa disciplina presenta profili di complessità, perché interseca ambiti distinti, talvolta non armonizzati tra loro: da un lato la matrice pubblicistica del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali") basato sul concetto di proprietà pubblica del bene culturale, dall'altro la normativa privatistica propria della L. 22

aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), che tutela dei diritti di proprietà intellettuale riconosciuti all'autore di qualsiasi opera creativa.

Di recente, il legislatore europeo ha emanato due Direttive che incidono in maniera significativa sulla digitalizzazione e il riuso del bene culturale: in particolare la Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, recepita in Italia col D. lgs. 8 novembre 2021 n. 177, che ha modificato la legge sul diritto d'autore; e la Direttiva (UE) 2019/1024 sul riutilizzo dei dati del settore pubblico (direttiva PSI 3), recepita con il D. lgs. 15 dicembre 2021 n. 200, che ha modificato il D. lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, disciplinante le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche.

2.1. – Acquisizione

Con acquisizione si intende l'atto di riproduzione di un bene culturale fisico in una copia in formato digitale (digitalizzazione).

Per determinare se un bene culturale può essere riprodotto e digitalizzato occorre fare riferimento sia alla normativa privatistica in tema di tutela del diritto d'autore, sia a quella pubblicistica in tema di tutela dei beni culturali.

2.1.1. *Disciplina del diritto d'autore e dei diritti connessi*

La disciplina del diritto d'autore trova la sua collocazione normativa nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero innanzitutto verificare se sulle opere che intendono digitalizzare sussistono privative autoriali e, in caso affermativo, se l'attività di digitalizzazione richieda necessariamente di ottenere la previa autorizzazione da parte del titolare dei diritti, o se invece rientri tra una delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore.

2.1.1.1. *Verifica della sussistenza di diritti d'autore o sull'opera da digitalizzare*

Sono protette dal diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle scienze, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia.

L'attività di digitalizzazione di un'opera costituisce un atto di riproduzione della stessa ai sensi dell'art. 13 l.a. A sua volta, l'eventuale pubblicazione *online* dell'opera digitalizzata (sito web del museo, banca dati digitale, *tour* virtuale etc.) costituisce attività di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 16 l.a.

Sia la riproduzione che la comunicazione al pubblico dell'opera protetta costituiscono attività che la legge autoriale riserva al titolare dei diritti patrimoniali sull'opera stessa.

Pertanto, occorre preliminarmente verificare se l'opera da digitalizzare è protetta dal diritto d'autore.

Per verificare se l'opera da digitalizzare è protetta dal diritto d'autore occorre verificare se la tutela sussiste *ratione temporis*.

La durata dei diritti di sfruttamento economico dell'opera d'autore è, di regola, per tutta la vita dell'autore e per i successivi 70 anni dalla sua morte, computati dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore.

Per determinate tipologie di opere sono previsti termini specifici, riassunti nella seguente tabella

<i>Tipo di opera</i>	<i>Durata dei diritti di utilizzazione economica</i>
Opera d'autore (regola generale)	Vita dell'autore + 70 anni
Opere collettive	70 anni dalla prima pubblicazione
Parti/volumi pubblicati separatamente	Calcolata per ciascuna parte/volume dall'anno di pubblicazione
Opere pubblicate postume	70 anni dalla morte dell'autore
Diritti su opere in comunione	70 anni dopo la morte dell'ultimo coautore
Opere cinematografiche	70 anni dalla morte dell'ultimo coautore (l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico sono considerati coautori dell'opera)
Opere anonime/pseudonime	70 anni dalla prima pubblicazione
Opere fuori commercio	Licenza non esclusiva a fini non commerciali (procedura specifica)

2.1.1.2. Opere in pubblico dominio

Sui beni culturali in pubblico dominio non gravano per definizione privative di tutela del diritto d'autore, e quindi gli Istituti di tutela del patrimonio culturale, così come qualsiasi altro soggetto, sono liberi di procedere alla digitalizzazione senza necessità di ottenere alcuna autorizzazione.

2.1.1.3. Opere protette dal diritto d'autore

In caso di opere protette dal diritto d'autore, prima di procedere alla digitalizzazione occorre acquisire tutte le necessarie autorizzazioni da parte dei titolari dei diritti (autori, eredi, editori, SIAE, organismi di gestione collettiva): ciò può avvenire sia tramite cessione dei diritti d'autore, sia tramite licenza.

Preliminarmente, occorre individuare il soggetto o i soggetti titolari dei diritti patrimoniali d'autore.

La seguente tabella consente di verificare, caso per caso, quali siano i soggetti potenzialmente titolari dei diritti d'autore e legittimati a esercitare e/o a cedere i diritti patrimoniali su una determinata opera dell'ingegno.

<i>Categoria di titolare</i>	<i>Descrizione/Condizione</i>
Autore	L'autore dell'opera dell'ingegno è il titolare originario dei diritti patrimoniali, salvo diversa disposizione o cessione.
Datore di lavoro dell'autore	Se l'opera è creata da un lavoratore subordinato e la creazione dell'opera rientra nelle mansioni o è commissionata dal datore, i diritti patrimoniali spettano al datore, salvo diverso accordo.
Committente dell'opera eseguita su commissione	Se l'opera è commissionata, e l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto di lavoro ed è oggetto di una retribuzione specifica, i diritti sul risultato dell'attività intellettuale spettano al committente.
Eredi dell'autore	Alla morte dell'autore, i diritti patrimoniali si trasmettono agli eredi secondo le regole della successione.
Acquirente a titolo particolare (cessionario)	Chi ha acquistato i diritti patrimoniali mediante atto di cessione, contratto o altro titolo negoziale.
Organismi di gestione collettiva	Possono detenere e gestire i diritti patrimoniali per conto degli autori o degli altri titolari, in particolare per la concessione di licenze collettive.
Curatore fallimentare/soggetto subentrante	In caso di procedure concorsuali o trasferimenti giudiziari, il curatore o altro soggetto può esercitare i diritti patrimoniali nell'interesse della procedura.

Per alcune tipologie di opere, gli autori ed i titolari dei diritti patrimoniali d'autore possono essere più di uno. In questi casi occorre ottenere il consenso di tutti i titolari dei diritti. In taluni casi di opere composte, realizzate col contributo di più autori, la legge assegna i diritti di sfruttamento economico sull'opera composta ad uno solo degli autori, salvo patto contrario.

<i>Categoria di titolare</i>	<i>Descrizione/Condizione</i>
Opere create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più autori	Il diritto d'autore appartiene in comune a tutti i coautori secondo parti che si presumono uguali, salvo l'esistenza di una prova per iscritto che preveda un diverso accordo.
Composizioni musicali con parole (opere liriche, operette, etc.)	L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi patti contrari tra le parti ed i diritti derivanti dalla comunione.
Opere coreografiche o pantomimiche	L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica.
Riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha valore principale	L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte letteraria.
Opere collettive	Salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera collettiva.
Opere cinematografiche	L'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico sono considerati coautori dell'opera, tuttavia i diritti di sfruttamento economico della stessa spettano al produttore.
Opere create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più autori	Il diritto d'autore appartiene in comune a tutti i coautori secondo parti che si presumono uguali, salvo l'esistenza di una prova per iscritto che preveda un diverso accordo.

È importante precisare che i diritti di sfruttamento economico di un'opera sono indipendenti tra loro. Pertanto, è necessario assicurarsi di ottenere l'autorizzazione per ogni specifico tipo di attività che si intende compiere sull'opera: es. diritto di riproduzione (per la digitalizzazione), diritto di comunicazione al pubblico (per pubblicare l'opera sul sito internet del museo), etc.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/790, la legge sul diritto d'autore ha introdotto due procedure *ad hoc* di cui gli Istituti di tutela del patrimonio culturale possono servirsi per favorire la riproduzione e la digitalizzazione di opere fuori commercio e di opere orfane.

2.1.1.4. Opere fuori commercio

Se un'opera di proprietà dell'istituto risulta fuori commercio da almeno dieci anni, essa può essere digitalizzata e la sua immagine può essere pubblicata in rete, per fini non commerciali, previo accordo di licenza con le relative società di gestione collettiva dei diritti d'autore.

Un'opera o altro materiale si considera "fuori commercio" quando, in buona fede, si può presumere che non sia più disponibile al pubblico tramite i consueti canali commerciali all'interno dell'Unione Europea, in nessuna versione o supporto. Spetta agli istituti di tutela del patrimonio culturale (come i musei) stabilire se un'opera nelle loro raccolte è fuori commercio.

Gli istituti possono richiedere all'organismo di gestione collettiva rappresentativo dei titolari dei diritti il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera. La procedura prevede:

1. Verifica dell'effettiva indisponibilità: prima del rilascio della licenza, è necessario effettuare una verifica sull'effettiva indisponibilità commerciale dell'opera, secondo modalità che garantiscano un controllo adeguato.
2. Verifica dell'adeguatezza: l'organismo di gestione collettiva verifica l'adeguatezza della ricerca svolta dall'istituto.
3. Comunicazione al Ministero: la richiesta di licenza, una volta giudicata idonea, viene comunicata al Ministero della cultura che la pubblica sul proprio sito istituzionale.
4. Attesa di eventuali opposizioni: i titolari dei diritti hanno 30 giorni di tempo per opporsi;
5. Decorrenza dei diritti di utilizzo: i diritti di utilizzo conferiti dalla licenza possono essere esercitati decorsi 6 mesi dalla pubblicazione sul portale unico europeo.

La licenza è concessa solo per fini non commerciali e può essere soggetta al pagamento di un equo compenso da parte dell'istituto che la utilizza, nel caso in cui i titolari dei diritti si manifestino successivamente.

I titolari dei diritti possono escludere le loro opere dal meccanismo di licenza in qualsiasi momento (diritto di opt-out), comunicandolo all'organismo di gestione collettiva.

2.1.1.5. Opere orfane

Nel contesto della digitalizzazione e valorizzazione dei beni culturali, i piccoli e medi musei spesso si trovano a dover gestire la riproduzione di opere orfane, ovvero quelle opere per le quali non è possibile individuare o rintracciare il titolare dei diritti d'autore.

Un'opera o altro materiale si considera orfano quando, dopo una ricerca diligente, non è possibile identificare o rintracciare uno o più titolari dei diritti, rendendo così impossibile ottenere le necessarie autorizzazioni per la riproduzione e l'utilizzo.

Le istituzioni culturali, inclusi i musei, possono richiedere una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del pubblico di opere orfane. La procedura prevede:

1. Due diligence: prima di procedere alla digitalizzazione o alla riproduzione di un'opera orfana, il museo è tenuto a effettuare una ricerca diligente per individuare i titolari dei diritti. Questa ricerca deve essere documentata e condotta secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e dagli standard europei, coinvolgendo fonti affidabili come registri pubblici, società di gestione collettiva, archivi e banche dati istituzionali
2. Accertamento dello stato di opera orfana: dopo la ricerca diligente, se l'opera risulta orfana, l'istituzione richiede la licenza all'organismo di gestione collettiva rappresentativo dei titolari dei diritti.
3. Comunicazione e pubblicazione: l'organismo verifica l'adeguatezza della ricerca e, se positiva, comunica la richiesta al Ministero della cultura che la pubblica sul proprio sito istituzionale.
4. Attesa di eventuali opposizioni: se entro 30 giorni dalla pubblicazione non vi sono opposizioni da parte dei titolari dei diritti, l'organismo rilascia la licenza e ne dà comunicazione anche al portale unico europeo gestito dall'Ufficio UE per la proprietà intellettuale.
5. Decorrenza dei diritti di utilizzo: i diritti di utilizzo conferiti dalla licenza possono essere esercitati decorsi 6 mesi dalla pubblicazione sul portale unico europeo.

La licenza concessa per le opere orfane è di regola non esclusiva e a fini non commerciali, quindi la riproduzione e la digitalizzazione devono essere orientate alla conservazione, alla valorizzazione culturale e all'accesso pubblico, senza finalità di lucro. Occorre tenere in considerazione che i titolari dei diritti che dovessero successivamente manifestarsi possono esercitare il cosiddetto diritto di opt-out, escludendo le loro

opere dal meccanismo di licenza e, se del caso, richiedere il pagamento di un equo compenso per l'utilizzo già avvenuto.

2.1.1.5. Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore

In taluni casi espressamente previsti dalla legge, è possibile compiere attività di riproduzione, utilizzo e comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d'autore anche senza l'autorizzazione del titolare dei diritti:

- Eccezione a favore della conservazione delle opere: gli istituti di tutela del patrimonio culturale possono riprodurre opere protette dal diritto d'autore senza il consenso dei titolari dei diritti, per fini meramente non commerciali, quando la riproduzione è necessaria:
 - per la conservazione,
 - la sicurezza,
 - o la tutela delle opere stesse.

Questa eccezione (art. 68 co. 2-bis l.a.) consente la digitalizzazione di opere al fine di garantirne la conservazione nel tempo o per prevenire danni, perdita o deterioramento.

- Eccezione a favore di didattica e ricerca: l'art. 70-bis l.a. prevede l'eccezione per il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione, l'adattamento e la comunicazione al pubblico di opere per fini d'insegnamento anche nel caso in cui le suddette attività, e sempre per finalità didattiche, vengano effettuate con mezzi digitali.
- Eccezione di *text and data mining*: l'art. 70-ter consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale e agli organismi di ricerca, le attività di estrazione di parti di testo, dati e metadati di opere e altri materiali protetti, contenuti in reti o banche dati a cui tali soggetti abbiano accesso, per scopi di ricerca scientifica.

2.1.1.6. Diritti connessi

Oltre ai diritti d'autore sull'opera spettanti all'autore, occorre tenere presente che esistono anche i c.d. diritti connessi (art. 72 e s. l.a.) di cui sono titolari coloro che, a vario titolo con la loro attività d'impresa o la loro creatività, intervengono comunque sull'opera.

Prima di procedere all'opera di digitalizzazione, occorre pertanto considerare se sussistono su di essa eventuali diritti connessi, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni anche da parte dei titolari di questi diritti.

I diritti connessi riconosciuti dall'ordinamento sono riportati nella seguente tabella

<i>Tipo di diritto connesso</i>	<i>Durata</i>	<i>Cosa prevedono</i>
Diritti degli artisti interpreti o esecutori (attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone, inclusi i doppiatori che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico)	50 anni dall'esecuzione, rappresentazione o recitazione	Diritto di autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche, di autorizzare la riproduzione, la comunicazione al pubblico, la distribuzione o il noleggio della fissazione,

Diritti dei produttori fonografici (persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.)	50 anni dalla fissazione del fonogramma	Diritto di sfruttamento economico sulle registrazioni sonore, inclusa la riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico
Diritti dei produttori di opere cinematografiche e audiovisive	50 anni dalla fissazione	Diritto di sfruttamento economico sulle registrazioni di opere cinematografiche e audiovisive, inclusa la riproduzione e la diffusione
Diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva	50 anni dalla prima diffusione	Diritto di autorizzare o vietare la ritrasmissione, registrazione e diffusione delle proprie trasmissioni
Diritti sulle fotografie non creative	70 anni dalla pubblicazione della fotografia	Diritto di autorizzare la riproduzione e l'utilizzo delle fotografie prive di carattere creativo
Diritti sulle edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio	20 anni dalla prima pubblicazione	Diritto di sfruttamento economico sulle edizioni critiche/scientifiche di opere divenute di pubblico dominio

2.1.1.7. Privacy

Se i dati digitalizzati includono dati personali (es. fotografie di persone identificabili), rispettare la normativa sulla privacy e informare gli interessati sui diritti di accesso, rettifica e cancellazione e di ogni altro diritto previsto dalla normativa.

2.1.1.8. Conservazione

Una volta effettuata l'acquisizione, predisporre e conservare la documentazione relativa alle licenze ottenute e alle verifiche effettuate.

2.1.1.9. Disclaimer

Il museo deve chiarire sul proprio sito quali opere delle proprie collezioni sono ancora sotto tutela e come richiedere i diritti.

2.1.2. Disciplina dei beni culturali

Oltre al diritto d'autore, i beni facenti parte delle collezioni museali costituiscono altresì il più delle volte beni culturali di interesse storico e/o artistico, e sono pertanto soggetti alla disciplina del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

2.1.2.1. Acquisizione libera da parte di privati

Il d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto il nuovo comma 3-bis sull'art. 108 CBC, e ha reso libera (cioè gratuita ed esente da autorizzazione) la riproduzione di beni culturali e il riuso delle medesime riproduzioni per finalità diverse dal lucro. Successivamente, l'art. 108 co. 3-bis è stato modificato dalla L. 4 agosto 2017, n. 124.

In particolare, gli istituti della cultura che hanno in consegna i beni culturali non possono opporsi né richiedere alcun corrispettivo per le seguenti attività che siano svolte **i)** senza scopo di lucro, e **ii)** per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

- la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
- la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.

Queste attività sono libere *ex lege*, e pertanto gli Istituti di tutela del patrimonio culturale che hanno in consegna i beni non possono opporre alcun diniego né richiedere alcun compenso ai privati che compiano attività di questo genere.

Di conseguenza, qualsiasi soggetto può fotografare un bene culturale, servendosi della propria fotocamera o smartphone senza ricorrere a flash, treppiedi o stativi, o riprodurre in altro modo - purché senza contatto con l'originale fisico (es. mediante disegno) - un'opera museale, un documento d'archivio o un'opera conservata in biblioteca.

In questi casi i musei non possono opporsi, non essendo richiesta alcuna autorizzazione, né possono richiedere il pagamento di un compenso.

2.1.2.2. Acquisizione da parte di professionisti

Le riprese professionali che implicano l'impiego di attrezzatura e dispositivi specifici (flash, treppiedi o qualsiasi strumento che possa comportare un contatto diretto con il bene culturale, es.: scanner per documenti archivistici) sono soggette ad autorizzazione da parte dell'ente pubblico che ha in consegna il bene oggetto di riproduzione.

Qualora per lo svolgimento dell'attività e l'utilizzo dell'attrezzatura professionale si renda altresì necessario occupare gli spazi interni del museo, tale da condizionarne la fruizione da parte del pubblico (es. per girare una campagna pubblicitaria), il museo deve rilasciare una concessione d'uso, e può richiedere il pagamento di un canone di concessione per l'uso individuale degli spazi, oltre a poter chiedere il rimborso di altri costi, quali rimborsi spese per aperture prolungate o assicurazioni.

2.1.2.3. Richiesta di acquisizione all'amministrazione museale

Qualora un utente privato avesse necessità di acquisire l'immagine digitale di un bene non già disponibile nella banca dati dell'istituto che ha in consegna il bene, o non possa procedere alla riproduzione dell'esemplare fisico *in loco*, egli è tenuto a richiedere la riproduzione *ex novo* direttamente al museo.

In questi casi qualora l'attività di riproduzione da parte del museo comporti un costo per l'amministrazione, quest'ultima può richiedere un rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 108 co. 3, indipendentemente dall'uso successivo della riproduzione.

L'ammontare del rimborso spese non dovrà essere parametrato sulla risoluzione della riproduzione, ma alla complessità della procedura tecnica di riproduzione.

In ogni caso, l'amministrazione dovrebbe garantire una riproduzione digitale ad alta qualità, ed evitare la messa in circolazione di immagini "degradate" dei beni culturali.

La direttiva (UE)2019/1024 sul riutilizzo dei dati nel settore pubblico, recepita con D. lgs. 8 novembre 2021, n. 200, ha stabilito un generale principio di gratuità per il riutilizzo dei dati in possesso di pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico, con possibilità di prevedere il pagamento di una tariffa limitata al recupero dei soli costi marginali, identificabili con quelli sostenuti dall'amministrazione per la riproduzione, fornitura e diffusione dei dati.

Nondimeno, l'art. 7, co. 3, lett. a) del D. lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, come modificato dal D. lgs. n. 200/2021, ha comunque previsto, tra l'altro, un'eccezione proprio per i contenuti prodotti e resi disponibili da biblioteche (comprese quelle universitarie), musei e archivi in ragione dell'onerosità delle attività di produzione e conservazione dei dati del patrimonio culturale nazionale. In virtù di tali previsioni, gli istituti culturali pubblici, ivi inclusi quelli statali, possono richiedere il pagamento di tariffe superiori ai costi marginali per generare ricavi rispetto all'investimento pubblico richiesto.

2.3. Riproduzione e riutilizzo delle immagini digitali

Una volta acquisita l'immagine digitale del bene culturale, si pone il susseguente problema della circolazione e del riutilizzo dell'immagine del bene digitalizzato da parte di terzi.

La tematica va affrontata secondo una duplice prospettiva: i) quella del diritto d'autore; ii) quella del diritto dei beni culturali.

2.3.1. Diritto d'autore

In caso di opere protette dal diritto d'autore, qualsiasi riproduzione (fedele o creativa) dell'opera dovrà essere autorizzata espressamente dal titolare dei diritti, il quale a sua volta dovrà autorizzare sia la comunicazione al pubblico dell'opera digitalizzata (es. pubblicazione dell'immagine digitale sul sito internet del museo) sia qualsiasi ulteriore riproduzione della fotografia realizzata (es. stampa dell'immagine su *merchandising* del museo).

Il bene ancora sotto diritto d'autore può comunque essere riprodotto dall'istituto di tutela se si qualifica come opera fuori commercio o come opera orfana (v. *supra*), ed anche per finalità di conservazione in base alle eccezioni di cui *supra*.

Nel caso invece di opere in pubblico dominio, queste possono essere liberamente riprodotte digitalmente e comunicate al pubblico (es. tramite i canali istituzionali dei musei).

Occorre però verificare successivamente se possano sussistere diritti d'autore sull'opera digitalizzata quale opera dell'ingegno autonoma e indipendente, al fine di determinare se quest'ultima può a sua volta essere riprodotta e riutilizzata liberamente.

Se la riproduzione digitale è dotata a sua volta di carattere creativo (in quanto l'autore della riproduzione ha compiuto scelte libere e creative in merito alla forma espressiva dell'opera), per la successiva riproduzione (es. *download* dell'immagine dal sito del museo) o il successivo riutilizzo della stessa occorre ottenere l'autorizzazione dell'autore della riproduzione creativa.

Nella stragrande maggioranza dei casi, tuttavia, la digitalizzazione dei beni culturali consiste in riproduzioni fedeli (mere riproduzioni), prive di carattere creativo, di beni culturali non protetti da diritto d'autore (ad es. attraverso la fotografia di un dipinto, o la scansione di un documento). Ciò in quanto il semplice atto di digitalizzazione di un documento d'archivio, di un dipinto, di un'opera architettonica o scultorea richiede

certamente il possesso di competenze tecniche qualificate da parte dell'operatore, ma non costituisce un apporto creativo e originale tale da poter prefigurare la costituzione di un'opera creativa.

Sul tema, il D.lgs. 177/2021, in attuazione dell'art. 14 della Direttiva (UE) 2019/790 ha introdotto il nuovo art. 32-quater l.a. che stabilisce che le riproduzioni fedeli di opere per le quali siano scaduti i termini della protezione del diritto d'autore non sono soggette a loro volta al diritto d'autore né a diritti connessi.

Ciò significa che con l'entrata in vigore di questa nuova norma le riproduzioni fedeli di beni culturali non possono più essere protette, in particolare, dal diritto connesso sulle fotografie semplici ai sensi degli artt. 87 ss. l.a.: queste riproduzioni devono pertanto essere considerate in pubblico dominio e non richiedono, per il loro riutilizzo, l'autorizzazione dell'autore dell'atto di digitalizzazione.

Di conseguenza, le immagini dei beni culturali digitalizzate pubblicate sui siti web dei musei non dovrebbero essere accompagnate né dal simbolo © né da diciture "tutti i diritti riservati o simili".

Similmente, gli Istituti della cultura non dovrebbero pubblicare online le riproduzioni digitali dei beni culturale sotto licenze Creative Commons, giacché tali licenze presuppongono l'esistenza di diritti d'autore o connessi su tali immagini.

Lo stesso art. 32-quater l.a. fa però espressamente salve le norme in tema di riproduzione dei beni culturali contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Occorre pertanto in seguito verificare se, pur in assenza di tutela autoriale, la riproduzione del bene culturale (in forma analogica ovvero digitalizzata) sia impedita dalla normativa pubblicistica.

2.3.2. Normativa pubblicistica (Codice dei beni culturali).

2.3.2.1. Riutilizzo libero delle immagini

Ai sensi dell'art. 108 co. 3-bis CBC, le immagini digitali dei beni culturali presenti *online* (es. sul sito internet o nei database digitali dei musei) possono essere liberamente riprodotte (es. scaricate dal sito del museo) e riutilizzate per uso personale senza scopo di lucro, per finalità:

- di studio (es. riproduzioni effettuate da insegnanti per le lezioni, riproduzioni eseguite da studenti, etc.)
- di ricerca (include sia l'utilizzo delle immagini per l'inclusione delle stesse in tesi di laurea, ricerche personali, etc., sia l'utilizzo in attività professionali come pratiche legali, studi di architettura, lavori di ingegneria etc...);
- di libera manifestazione del pensiero o espressione creativa (es. pubblicazioni su siti web, blog e pagine social da parte di privati, purché ad accesso gratuito);
- di valorizzazione della cultura (es. proiezione temporanea di immagini nell'ambito di eventi culturali pubblici o privati).

2.3.2.2. Riutilizzi editoriali

Si è a lungo dibattuto se la riproduzione delle immagini dei beni culturali in pubblico dominio all'interno di opere editoriali dovesse considerarsi come riutilizzo senza scopo di lucro ovvero commerciale.

Il D.M. n. 108 del 21 marzo 2024 ha modificato il precedente D.M. 161 del 11 aprile 2023, specifica che sono da ritenersi senza scopo di lucro, e quindi non richiedono né una preventiva autorizzazione né il pagamento di un compenso, le riproduzioni delle immagini dei beni culturali in pubblico dominio destinate ad essere pubblicate:

- In pubblicazioni online accessibili chiunque gratuitamente (riviste c.d. *open access*);
- in volumi a cui viene riconosciuto dall'ente concedente un carattere scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali ed internazionali) e accademico;
- in volumi e riviste a cui viene riconosciuto dall'ente concedente un contenuto divulgativo e didattico;
- in cataloghi d'arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie;
- in riviste scientifiche di cui agli elenchi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- in giornali e periodici per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca;
- in pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il pagamento di un prezzo (c.d. *open access*).

Sono inoltre ritenute riproduzioni senza scopo di lucro:

- le riproduzioni di beni culturali eseguite autonomamente da chiunque (come ad esempio studenti, studiosi, ricercatori, docenti universitari) effettuate a scopo non lucrativo e non destinate alla vendita;
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per la realizzazione del materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate da un organo del Ministero ovvero da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale attuate senza scopo di lucro. Il biglietto di ingresso non è di per sé sufficiente a caratterizzare una iniziativa di valorizzazione come a fine di lucro, ma va valutato l'insieme delle circostanze in cui si realizza l'iniziativa stessa.

I richiedenti sono tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per eseguire le riproduzioni. Il rimborso riguarda esclusivamente i costi vivi in rapporto alla richiesta di riproduzione ovvero i costi sostenuti per la riproduzione *ex novo* e per la fornitura. Nessun rimborso spese è dovuto per le riproduzioni già disponibili on-line che restano liberamente scaricabili e per le riproduzioni eseguite direttamente da privati purché realizzate nel rispetto di quanto previsto all'art. 108, co. 3-bis del Codice. L'importo del rimborso è determinato in base ad una Tariffa unitaria, calcolata sulla base di quanto previsto nella Tabella 2 allegata al D.M. n. 108 del 21 marzo 2024.

2.3.2.3. Riutilizzi connessi a mostre ed altri eventi culturali

L'utilizzo di riproduzioni di beni culturali in occasione di mostre o manifestazioni culturali da chiunque organizzate è gratuito, indipendentemente dal fatto che sia previsto o meno il pagamento di un biglietto di ingresso.

La previsione di un biglietto di ingresso a un'esposizione in sé non è considerato sufficiente a qualificare l'iniziativa culturale come "lucrativa".

In questi casi si richiede al soggetto organizzatore dell'evento l'invio all'istituto detentore del bene di una informativa sulla manifestazione mediante la compilazione di un form online, nella quale sarà riportato l'impegno a consegnare una copia dell'eventuale catalogo dell'esposizione come forma di cooperazione alla valorizzazione del bene.

2.3.2.4. Riutilizzi in documentari

L'inserimento di immagini del patrimonio culturale in documentari o programmi televisivi rimane gratuito a condizione che l'interessato invii all'istituto detentore del bene una informativa sulla pubblicazione mediante la compilazione di un form online, nella quale è espresso l'invito a consegnare una copia della riproduzione anche in questo caso come forma di cooperazione alla valorizzazione del bene.

2.3.2.5. Riutilizzi per scopi commerciali

Il riutilizzo delle immagini dei beni culturali in pubblico dominio per scopi commerciali è subordinato alla richiesta di autorizzazione da parte dell'Istituto che ha in consegna il bene e al pagamento di un corrispettivo.

Sono considerate riproduzioni a scopo commerciale, tra l'altro, le riproduzioni utilizzate per:

- rivendita delle immagini a pagamento (es. poster, cartoline, etc.)
- format espositivi oggetto di commercializzazione, laddove il prodotto commerciale sia da considerarsi la mostra stessa
- produzioni cinematografiche;
- applicazioni informatiche e software a pagamento di terze parti;
- *merchandising*;
- grafiche e altro materiale con scopo pubblicitario o promozionale;
- ambientazioni per eventi o attività commerciali (es. fondali per sfilate di moda, riproduzioni di videomapping per concerti, etc.).

In questi casi, il D.M. 108 del 21 marzo 2024 stabilisce - in attuazione dell'articolo 108 co. 6 del CBC - quali sono le tariffe minime che i musei possono chiedere come corrispettivo per le riproduzioni delle immagini dei beni culturali.

Inoltre, le tariffe e modalità di riutilizzo delle immagini (ad esempio: uso editoriale, pubblicitario, merchandising) dovrebbero essere indicate in un regolamento interno pubblicato sul sito istituzionale del museo.

Inserire metadati (crediti, informazioni storiche) e, se necessario, un watermark leggero che non comprometta la fruizione ma indichi l'origine dell'immagine.

È consigliata la stipula di un contratto di licenza per usi specifici.

Adottare, dove possibile, una politica di open access o *creative commons* per le immagini a bassa risoluzione, utili per finalità educative e promozionali.

Fornire sul sito una sezione FAQ con:

- Normativa di riferimento.
- Modulistica per la richiesta di autorizzazioni.
- Tariffe e licenze tipo.

3. CHECKLIST

A conclusione dell'analisi giuridica della normativa vigente e delle linee guida proposte, si fornisce qui di seguito una checklist riassuntiva che sintetizza i vari step che gli Istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero seguire per procedere alla digitalizzazione delle opere contenute nelle loro collezioni e per stabilire quali siano le condotte da adottare nel caso del riutilizzo delle immagini digitalizzate da parte di soggetti terzi.

2.4.1. Digitalizzazione, acquisizione e riproduzione del patrimonio culturale

- **Verifica dei diritti d'autore:**
 - Se l'opera è in pubblico dominio → digitalizzazione libera.
 - Se l'opera è protetta → serve autorizzazione/licenza.
 - Se l'opera è fuori commercio → licenza collettiva non esclusiva (solo non commerciale).

- Se l'opera + orfana → ricerca diligente + licenza.
- **Considerare se sussistono diritti connessi:** interpreti, produttori, fotografie semplici, ecc.
- **Eccezioni:** conservazione, didattica/ricerca, text & data mining.
- **Riproduzione digitale da parte di privati:** gli istituti che hanno in consegna i beni culturali non possono opporsi né richiedere alcun corrispettivo per le riproduzioni da parte di privati che siano svolte **i)** senza scopo di lucro, e **ii)** per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
- **Riprese professionali da parte di terzi:** Le riprese professionali che implicano l'impiego di attrezzatura e dispositivi specifici (flash, treppiedi o qualsiasi strumento che possa comportare un contatto diretto con il bene culturale, es.: scanner per documenti archivistici) sono soggette ad autorizzazione da parte dell'ente pubblico che ha in consegna il bene oggetto di riproduzione.
- **Privacy:** tutelare i dati personali nelle immagini.
- **Documentazione:** archiviare licenze, autorizzazioni, verifiche.
- **Disclaimer:** sul sito indicare chiaramente le condizioni di utilizzo.

2.4.2. Riutilizzo delle immagini digitali

- **Pubblico dominio:** immagini liberamente utilizzabili da chiunque (no diritto d'autore, no diritti connessi se mere riproduzioni fedeli). In questo caso, non è possibile rilasciare le immagini online con licenze open access (es. Creative Commons).
- **Riutilizzo libero** (per scopi senza fine di lucro): studio, ricerca, didattica, espressione creativa, eventi culturali, open access.
- **Riutilizzo editoriale:** gratuito in volumi scientifici/didattici, cataloghi mostre (tiratura ≤ 4000), riviste open access.
- **Mostre/documentari:** uso gratuito con semplice informativa.
- **Riutilizzi per uso commerciale:** richiede autorizzazione e pagamento tariffa (es. merchandising, editoria commerciale, pubblicità, software/app a pagamento). Le tariffe devono essere calcolate sulla base dei criteri stabiliti nel D.M. 108 del 21 marzo 2024
- **Trasparenza:** pubblicare sul sito regolamenti, tariffe, FAQ, modulistica.
- **Crediti e watermark:** aggiungere, se necessario, watermark leggero e metadati informativi.